

ПСИХИЧЕСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ В ДЕТСТВЕ

Турумбетова З.Ю.

Калжанова У.М.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10204426>

Аннотация. Психическая депривация в детстве является серьезной проблемой, которая может иметь глубокое воздействие на развитие детей. В данной статье рассматривается определение психической депривации, ее различные формы и факторы, влияющие на ее возникновение. Основное внимание уделяется воздействию психической депривации на развитие эмоциональной, когнитивной и социальной сферы детей.

Ключевые слова: Психическая депривация, Развитие детей, Эмоциональное развитие, Когнитивное развитие, Социальное развитие, Эмоциональная поддержка, Привязанность, Социальное взаимодействие.

MENTAL DEPRIVATION IN CHILDHOOD

Abstract. Mental deprivation in childhood is a serious problem that can have a profound impact on children's development. This article discusses the definition of mental deprivation, its various forms and factors influencing its occurrence. The main attention is paid to the impact of mental deprivation on the development of the emotional, cognitive and social spheres of children.

Keywords: Mental deprivation, Child development, Emotional development, Cognitive development, Social development, Emotional support, Attachment, Social interaction.

Психическая депривация в детстве является серьезной проблемой, которая оказывает глубокое воздействие на развитие детей. Она возникает, когда дети не получают необходимую эмоциональную и психическую поддержку, ограничены в социальном взаимодействии или лишены других важных стимулов, необходимых для их нормального развития. Психическая депривация может происходить в различных ситуациях, включая неблагоприятные семейные условия, институциональное воспитание или отсутствие социальной поддержки [3].

Целью данной статьи является рассмотрение воздействия и последствий психической депривации в детстве. Мы исследуем ее влияние на эмоциональное, когнитивное и социальное развитие детей, а также анализируем психологические и поведенческие последствия этого явления. Мы также обсудим долгосрочные эффекты психической депривации и ее влияние на взрослую жизнь.

Понимание важности проблемы психической депривации в детстве является ключевым для общества и профессионалов, занимающихся образованием, здравоохранением и защитой прав детей. Осознание последствий психической депривации может помочь разработать эффективные стратегии раннего выявления, предотвращения и поддержки детей, подверженных этому явлению.

В следующих разделах мы рассмотрим понятие и формы психической депривации в детстве, а также рассмотрим ее воздействие на различные сферы развития детей. Мы также обсудим психологические и поведенческие последствия психической депривации, а также ее влияние на долгосрочное развитие взрослых. Подведем итоги, подчеркивая важность

осознания проблемы и роли общества в поддержке и защите детей, подверженных психической депривации [2].

Психическая депривация в детстве означает недостаток или ограничение важных психических стимулов и поддержки, необходимых для нормального развития ребенка. Она может возникать в различных формах и ситуациях, и влияет на различные аспекты развития ребенка.

Эмоциональная депривация: Это форма психической депривации, связанная с отсутствием эмоциональной поддержки и связи с близкими взрослыми, такими как родители или опекуны. Дети, не получающие необходимую любовь, заботу и эмоциональную связь, могут испытывать чувства одиночества, беспомощности и низкой самооценки.

Социальная депривация: Это форма психической депривации, связанная с ограничением социального взаимодействия и контакта с другими людьми. Это может происходить в случае изоляции, отсутствия возможностей для игры и взаимодействия с другими детьми, а также в условиях институционального воспитания или длительных госпитализаций.

Когнитивная депривация: Это форма психической депривации, связанная с отсутствием стимуляции и возможностей для когнитивного развития. Дети, не получающие достаточного количества разнообразных и подходящих развивающих игр, образовательных возможностей и доступа к информации, могут испытывать задержки в умственном развитии и ограничения в усвоении новых знаний и навыков.

Экологическая депривация: Это форма психической депривации, связанная с неблагоприятными жизненными условиями, такими как нищета, насилие, хронический стресс или жизнь в опасной среде. Эти факторы могут препятствовать нормальному развитию ребенка и создавать неблагоприятную психическую среду.

Все эти формы психической депривации в детстве могут взаимодействовать и усиливать друг друга, оказывая негативное воздействие на различные аспекты развития ребенка. Понимание этих форм помогает осознать важность предоставления детям подходящей эмоциональной, социальной и когнитивной поддержки для их полноценного развития и благополучия [5].

Психическая депривация в детстве имеет значительное воздействие на различные аспекты развития ребенка. Вот некоторые аспекты развития, которые могут быть полезными:

1. Эмоциональное развитие: Дети, подверженные эмоциональной депривации, могут испытывать трудности в выражении и управлении своими эмоциями. Они могут страдать от чувства одиночества, тревоги, депрессии и низкой самооценки. Отсутствие поддержки и любви в раннем детстве может повлиять на формирование здоровой эмоциональной связи и способности устанавливать эмоциональные отношения с другими людьми.

2. Социальное развитие: Психическая депривация может привести к социальным трудностям у детей. Они могут испытывать затруднения в установлении и поддержании отношений с другими детьми и взрослыми. Ограниченные возможности социального

взаимодействия могут повлиять на развитие навыков коммуникации, сотрудничества и эмпатии.

3. Когнитивное развитие: Отсутствие стимуляции и поддержки в раннем детстве может негативно сказаться на когнитивном развитии детей. Они могут испытывать задержки в усвоении языка, развитии познавательных навыков, внимания и памяти. Когнитивная депривация может сказаться на их способности к саморегуляции, проблемном решении и усвоении новых знаний.

4. Поведенческие проблемы: Дети, подверженные психической депривации, могут проявлять поведенческие проблемы. Это может включать агрессивное поведение, проблемы с самоконтролем, нарушения в поведении и трудности в адаптации к новым ситуациям. Они также могут иметь трудности в учебе и проявлять сниженную мотивацию к достижению успеха.

Воздействие психической депривации на развитие детей может быть долгосрочным и оказывать влияние на их жизнь во взрослом возрасте. Поэтому важно предоставлять детям подходящую поддержку, любовь и стимуляцию в раннем детстве, чтобы снизить риск психической депривации и способствовать их полноценному развитию[1].

Психическая депривация в детстве может иметь серьезные последствия для ребенка как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе, несколько вероятных последствий, которых, приведены ниже:

- Эмоциональные проблемы: Дети, подверженные психической депривации, могут испытывать эмоциональные проблемы, такие как тревога, депрессия, чувство одиночества и низкая самооценка. Они могут иметь трудности в установлении и поддержании здоровых эмоциональных отношений и испытывать проблемы с регуляцией эмоций.

- Социальные трудности: Дети, страдающие от психической депривации, могут испытывать трудности в установлении и поддержании социальных отношений. Они могут быть изолированы, иметь проблемы в общении с другими детьми и взрослыми, и испытывать трудности в сотрудничестве и эмпатии.

- Когнитивные задержки: Психическая депривация может повлиять на когнитивное развитие ребенка. Дети могут испытывать задержки в развитии речи и языка, иметь трудности в обучении и усвоении новых знаний. Они также могут иметь проблемы с вниманием, концентрацией и памятью.

- Поведенческие проблемы: Психическая депривация может приводить к поведенческим проблемам у детей. Это может включать агрессивное поведение, проблемы с самоконтролем, нарушения поведения и трудности в адаптации к новым ситуациям. Дети могут также проявлять сниженную мотивацию, проблемы в школе и сложности в установлении здоровых отношений с педагогами и сверстниками.

- Психические расстройства: Длительная психическая депривация может увеличить риск развития психических расстройств впоследствии. Дети могут подвергаться повышенному риску развития депрессии, тревожных расстройств, посттравматического стрессового расстройства и других психических проблем.

Важно отметить, что последствия психической депривации могут быть изменчивыми и индивидуально разными для каждого ребенка. Некоторые дети могут

проявлять большую устойчивость и адаптивность, в то время как другие могут испытывать более серьезные последствия. Раннее выявление и поддержка детей, подверженных психической депривации, могут помочь снизить негативные последствия и способствовать их выздоровлению и развитию [5].

Психическая депривация в детстве имеет серьезные последствия для развития ребенка. Осознание этой проблемы является важным шагом в обеспечении благополучия детей. Важно понимать, что психическая депривация может происходить как из-за неблагоприятных семейных условий, так и из-за недостатка поддержки и стимуляции в социальной среде.

Раннее выявление и предотвращение психической депривации являются критически важными. Родители, педагоги, медицинские работники и другие профессионалы, работающие с детьми, должны быть обучены распознавать признаки психической депривации и предоставлять необходимую поддержку и помощь. Раннее вмешательство может помочь снизить негативные последствия и способствовать развитию здоровых эмоциональных, социальных и когнитивных навыков у детей[4].

Семья играет важную роль в предотвращении психической депривации. Родители должны быть осведомлены о важности эмоциональной поддержки и стимуляции для развития ребенка. Создание любящей, поддерживающей и стимулирующей семейной среды может помочь предотвратить психическую депривацию и способствовать здоровому развитию ребенка.

Общество также должно принимать на себя ответственность за поддержку детей, подверженных психической депривации. Создание доступных и качественных услуг для семей, находящихся в рискованных ситуациях, таких как программы раннего вмешательства, консультации и поддержка для родителей, может играть важную роль в предотвращении психической депривации и помочь создать благоприятные условия для здорового развития детей[6].

В целом, осознание проблемы психической депривации в детстве и предоставление поддержки и помощи детям, подверженным этой проблеме, являются важными задачами для общества в целом. Совместные усилия семьи, профессионалов и общества могут помочь создать безопасную, поддерживающую и стимулирующую среду для развития детей и снизить негативные последствия психической депривации.

REFERENCES

1. «Влияние ранних невзгод на нейроповеденческое развитие» под редакцией (Чарльза А. Нельсона и Моника Лусианы)-144стр
2. «Влияние травмы раннего возраста на здоровье и болезни: скрытая эпидемия» под редакцией (Рут А. Ланиус, Эрика Верметтена и Клэр Пейн)-78стр.
3. «Мальчик, которого воспитывали как собаку: и другие истории из записной книжки детского психиатра: чему нас могут научить травмированные дети о потере, любви и исцелении», (Брюс Д. Перри и Майя Салавиц)-142стр
4. «Прерванное детство: как ваша биография становится вашей биологией и как вы можете исцелиться», (Донна Джексон Наказава)-56стр

5. «Привязанность в психотерапии», (Дэвид Дж. Валлин)-182стр.
6. «Ребенок с целостным мозгом: 12 революционных стратегий для развития ума вашего ребенка», (Дэниел Дж. Сигел и Тина Пейн Брайсон)-47стр.
7. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29.
8. Yusupbaevna T. Z. SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASES OF THE INTEGRATED APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF FOREIGN COUNTRIES DEVELOPED IN THE GLOBAL ENVIRONMENT //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 150-153.
9. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
10. Yusupbayevna T. Z. FORMATION OF NEW PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL THINKING AMONG STUDENTS BASED ON AN INTEGRATED APPROACH //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
11. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
14. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
15. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.
16. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.